

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОСТАННІ ДНІ ЖИТТЯ ГРАФА РУМ'ЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСЬКОГО

Після своєї діяльності у якості президента Малоросійської колегії (1764–1786), генерал-губернатор Малоросії, генерал-фельдмаршал, кавалер російських орденів, граф Петро Олександрович Рум'янцев-Задунайський оселився в с. Ташань Яготинської сотні Переяславського полку (з 1782 р. – Зінківського повіту Малоросійської губернії). Ташань належала Рум'янцеву з початку 1780-х рр.; маєтності графа, зокрема його будинок, розташовувалися на найвищій місцині села, звідки було видно р. Супій. Вступивши в “последний квартал своего века”, Рум'янцев, очевидно, вважав, що про нього остаточно забули в Петербурзі. Однак чергова російсько-турецька війна змусила фельдмаршала повернутись до справ, а відтак влітку 1788 р. він прибув під Очаків для прикриття армії Г. О. Потьомкіна, а далі виступив у бік Молдавії. Катерина II дорікала вже немолодому полководцю щодо його неквапливості, відводячи головну роль у цій війні своєму фавориту Г.О. Потьомкіну: “турки пленные... говорят о графе П. Румянцеве-Задунайском, что в прошедшую войну был он визирь, а теперь только сераскер”¹. У березні 1789 р. фельдмаршала було відкликано з армії, а загальне командування передане Г. О. Потьомкіну. Це так глибоко образило досвідченого полководця, що він не бачив іншого виходу, аніж подати у відставку. У 1791 р. він знову оселився в ташанському маєтку, на це раз вже назавжди. Пізньої осені 1796 р. Рум'янцев, якому йшов 72-й рік занедужав, висловлюючи скарги лікарям “о запорѣ и тяжести в животѣ”². Матеріали щодо останніх днів життя та смерті фельдмаршала відклалися в ЦДІАК України³ і свого часу були повністю або частково опубліковані різними дослідниками⁴.

Документи фіксують, що погіршення стану здоров'я Рум'янцева сталося **25 листопада 1796 р.** Лікарем (“дивизионной штаб-лекарь Вильгелм Ениш”) було негайно приписано “нѣкоторыя употребить порошки, составленныя с ревеня и соли, чищеннаго виннаго камня”⁵ тощо. Один з цих порошоків Рум'янцев прийняв надвечір того ж дня. Лікар рекомендував вживати наступного дня 2–3 рази на добу вказані порошки, аби живіт (тобто кишківник) повністю очистився. При цьому лікар “представил худыя слѣдствия таковаго запора”⁶. Однак Рум'янцев зваживши на тимчасове полегшення, “не дѣлал никакого употребления болѣе сего лекарства в слѣдующий день”⁷.

Останні дні листопада – початок грудня лікарі не подають свідчень про стан здоров'я. Від 25 листопада до 4 грудня даних про поганий стан справ у Рум'янцева з боку лікарів не відзначено, а відтак у ці дні він жив звичайним життям. Однак 4 грудня сталося різке погіршення здоров'я Рум'янцева. Ось як про це свідчать документи.

4 грудня 1796 р. Цього дня о 7 годині ранку фельдмаршал “пил кофе с сухарями; отправлял свои письменные дѣла, и был очень бодр и весел”⁸. Однак за дві години ситуація різко погіршилася. О 9 годині “параличной удар отнял у него язык и всю правую сторону тѣла”⁹. Хворий граф був частково у безпам'ятстві, стан був важкий, а тиск, очевидно, таким

¹ Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, воспоминания / сост. А. П. Капитонов. М., 2011. С. 16.

² ЦДІАК України, ф.736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

³ Там само, арк. 1–2 зв.

⁴ Исторические документы о кончине графа П. А. Румянцева-Задунайского. *Русский вестник*. 1842. № 5–6. С. 198–204; Исторические материалы из архива Киевского губернского правления / сост. А. Андриевский. Вып. 8. Киев, 1885. С. 84–87; Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, воспоминания. С. 168–169, 271–273.

⁵ ЦДІАК України, ф.736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само.

⁹ Там само.

низьким, що розповсюджене в ті часи кровопускання робити не відважилися. У хворого фельдмаршала в грудях накопичилося достатньо мокротиння (слизу), через що йому було запропоновано “смѣсь, составленной с кропу(!) морско-луковатого и сѣры желтосурмяной”¹, яку він випити відмовився. Кінцівки хворого розтиралися, а на потиличну ділянку “поставлял... пластырь шпанских мух”², який “чуть только почувствовал больной дѣйствие онаго, то сам с великою досадою оной сорвал”³. Також категорично граф відмовився робити очисні клізми, які, на думку лікаря мали б полегшити його стан. Приймати ліки внутрішньо також відмовився. До всього, граф “противился и был неупросим”⁴.

5 грудня 1796 р. О 9 годині ранку до Ташані прибув більш досвідчений лікар (“генеральной штаб-доктор Иван Миндерер”), якого штаб-лікар Вільгельм Єніш повідомив про стан здоров'я хворого. Иван Міндерер знайшов Рум'янцева “в состоянии означенном в предыдущем подлинном описании”⁵, і що “возчувствование больного, по увѣрении господина штаб-лѣкаря Ениша и протчих находившихся при том, сего дни лучше было нежели вчерашняго дня и ночи, которую он провел в нечувствительной томности”⁶. Хворий нічого не їв і не пив з 4 грудня, більш того, він і не бажав нічого вживати. Як зазначали лікарі, “всѣ наши предложения лечебных средств не были им приняты, и с великим негодованием и с противностию отторгнуты”⁷. Між тим того дня (5 грудня) стан Рум'янцева почав погіршуватись. “На правой сторонѣ в рукѣ пульс чуть чувствован был, а в лѣвой рукѣ он был неровен, и в третьем ударе исчезал. Живот очень напряжен, грудь множеством мокрот обложена, которая, хотя ж временно воскашляется, но не выхаркивается, что производит безпрестанное храпленіе и дыхание отягощает”⁸. Надвечір того ж дня пульс і дихання стали нерівними, ліків і рідини хворий як і перед тим не вживав, “а означал движениями здоровых частей, что требует и желает быть толко в покое”⁹.

6 грудня 1796 р. О 7 годині ранку лікарі відзначили, що хворий всю ніч спав, але дихання було “прерывчиво, и очень тягостно... Пульс прерывчив, волнист, дребежащей и не ровен; и часто совсем останавливается”¹⁰.

7 грудня 1796 р. О 6-й годині ранку (тобто за добу) лікарі зробили наступні записи. Зважаючи на те, що стан хворого був стабільно важким, не даючи жодних надій на одужання, ба й навіть на покращення, Рум'янцева не турбували. “Больной находится в том же положении, как вчера от нас донесено. Через ночь и еще теперь мало можно приметить признаков воспоминания, и как теперь мы не имѣли уже причин опасатся супротивление больного, хотя же недействительность системы нервов к сожалению и мало надѣжды нам преподавало, чтоб всѣ наши труды были полезны; то однако ж совмѣстно согласились, взирая на находящиеся еще малые жизненные силы, слѣдующее испытание к избавлению сего знаменитаго мужа предпринимать, приступили дать ему доволное количество раствора соли виносурмянной, и также промывателное с уксуса, соли виносурмянной и нашатырнаго спирту”¹¹.

Однак ця процедура не дала потрібного ефекту. Після цього концентрацію “соли винносурмянной”¹² було збільшено, а також “через раздражение пера в горлѣ старались произвести побуждение к рвотѣ”¹³. Після цього хворому зробили клістир з димом тютюну, а

¹ ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 1зв.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 2.

¹⁰ Там само.

¹¹ Там само, арк. 2–2 зв.

¹² Там само, арк. 2зв.

¹³ Там само.

згодом кілька разів клістир з тютюнового відвару, та бажаного результату досягнуто не було. Наостанок лікарі поставили ще одну клізму, “прибегнувши к купоросному етеру с холодною водою, разжиженною в клистир поставить, и пластырь с шпанских мух на живот положить”¹. Це були останні маніпуляції лікарів з Рум’янцевим, який безнадійно вмирав. Як зазначили лікарі у висновку, “однако ж всѣ сии наши старания не были в состоянии спасти сего высокога болнаго и исторгнуть его из челюстей смерти”².

8 грудня 1796 р. О 9.45 ранку Рум’янець у стані спокою (агонії лікарі не зафіксували) помер. “Ибо 8-го числа [декабря] по полуночи в 9 часов и три четверти скончался он покойно”³. Перед смертю полководець був причащений Святих Тайн.

Опис перебігу хвороби, що призвела до смерті генерал-фельмаршала П. О. Рум’янцева-Задунайського, який помер від наслідків інсульту у Ташані 8 грудня 1796 р., здійснювали різні лікарі. А от сама смерть була зафіксована лікарським консилиумом, імена членів якого збереглися до сьогодні. “Подлинной подписано: генеральной штаб-доктор Иван Миндерер, надворный совѣтник Доннес Мейер-младший, дивизионной штаб-лекарь Вильгельм Ениш, дивизионной штаб-лекарь Иван Рихтер, штаб-лекарь Иван Бондаревский”⁴.

Чотири доби страждав Рум’янець від хвороби і її ускладнень, які в ті часи ефективно лікувати не могли. Історія знає чимало прикладів невдач та неправильного лікування знаменитостей. Але в перебігу хвороби та її лікуванні можуть розібратися лише лікарі та історики медицини; важливо інше – німецька пунктуальність дозволила зберегти свідчення останніх днів життя П. О. Рум’янцева-Задунайського.

Поховано його було в Успенській церкві Києво-Печерської лаври 8 січня 1797 р. Впорядкуванням могили опікувався син померлого – майбутній канцлер Микола Рум’янець, про що лаконічно повідомив Д. М. Бантыш-Каменський. “Прах Задунайского покоится в Киево-Печерской лавре, у левого крылоса Соборной церкви Успения Св. Богородицы. Великолепный памятник, сооруженный старшим сыном его, не мог, по огромности, поставлен быть на том месте, но помещен при входе в церковь с южной стороны... Государственный канцлер [Николай Петрович Румянецв], с высочайшего утверждения, пожертвовал в 1805 году, капитал, из процентов которого шесть особ военнослужащих получают каждый год по тысяче рублей, имея жительство в построенном для них доме. Они обязаны во время панихид, отправляемых на память фельдмаршала и церковного соборного служения, окружать его могилу. Их избирает ныне Дума Военного ордена Св. Георгия”⁵. Рум’янецьська почесна варта встановлювалась під час щорічних соборних панахид у лаврській Великій церкві 8 і 16 січня та 8 грудня⁶.

Станом на 1935 р. там зберігалися: гробниця П. О. Рум’янцева-Задунайського у південному боковому вівтарі собору; бюст графа, зображеного у вигляді римського полководця в лавровому вінку роботи скульптора І. П. Мартоса 1805 р.; архітектурне обрамлення Ж. Тома де Томона⁷.

¹ ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 1102, арк. 2зв.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 2. СПб., 1840. С. 48–49.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 (заг), спр. 3301, арк. 58–58а зв.

⁷ Колишня Києво-Печерська лавра на службі експлуататорів. Київ, 1935. С. 15.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024